

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442158>

УДК 330.101.22

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

А.Д. Попова,

студент 3 курса, напр. «Аудит и финансовый менеджмент»,
профиль магистрант,
К(П)ФУ,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются основные методики рейтинговой оценки корпоративного управления, которые применяются для оценки информационной прозрачности российских компаний: индекс информационной прозрачности (Standard&Poor's) и рейтинг корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний (Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности). На примере промышленных предприятий Республики Татарстан нами была сформирована рейтинговая оценка корпоративного управления на основе корпоративной прозрачности. К анализу были приняты: годовые отчёты, публично-размещённая информация и информация, предоставляемая для регулирующих органов.

Ключевые слова: корпоративная транспарентность, информационная прозрачность, индекс информационной прозрачности, рейтинг корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INFORMATION TRANSPARENCY ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

A.D. Popova,

3rd year student, ex. "Audit and Financial Management",
profile master student,
K (P) FU,
Kazan

Abstract: The article examines the main methods of rating assessment of corporate governance that are used to assess the information transparency of Russian companies: the information transparency index (Standard & Poor's) and the corporate transparency rating of the largest Russian companies (Russian Regional Network for Integrated Reporting). Using the example of industrial enterprises of the Republic of Tatarstan, we have formed a rating assessment of corporate governance based on corporate transparency. The following were accepted for analysis: annual reports, publicly posted information and information provided to regulatory authorities.

Key words: corporate transparency, information transparency, information transparency index, corporate transparency rating of the largest Russian companies

В настоящий момент существует две методики рейтинговой оценки корпоративного управления, которые применялись к российским компаниям, а именно [1]:

- индекс информационной прозрачности (Standard&Poor's);
- рейтинг корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний (Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности).

Особенностью расчета индекса информационной прозрачности, рассчитываемого Standard&Poor's, является учет информации из трех групп источников [2, 3]:

- годовые отчеты;
- веб-сайт;
- отчетность, предоставляемая регулирующим органам.

Первая группа источников включает в себя информацию годовых отчетов компании, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности и аналогичная информация.

Вторая группа источников включает всю информацию, публикуемую на веб-сайте компании, в том числе прямые гиперссылки на перечни документов, относящихся к данной компании.

Третья группа источников включает информацию, предоставляемую регулирующим органам (о проспекте ценных бумаг и так далее).

В модель оценки информационной прозрачности Standard&Poor's включено 110 критериев, разделенных на три блока [3]:

- структура собственности и права акционеров;
- финансовая и операционная информация;
- состав и процедуры работы Совета директоров и менеджмента.

Баллы по каждому критерию присваиваются в следующем порядке: за соблюдение каждого критерия присваивается по 1 баллу (0,8 за по информации в годовых отчетах, по 0,1 за информацию на веб-сайтах и отчетность, предоставляемой регулирующим органам). Можно отметить, что индекс, разработанный агентством Standard&Poor's, является наиболее детально и качественно сформированным.

Если говорить о второй методике рейтинговой оценки корпоративного управления, то цель исследований Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности – это формирование представления о корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний (в форме рейтинга прозрачности) [1].

В рамках нашего исследования предлагается сформировать рейтинговую оценку корпоративного управления компаний на уровне региона Республики Татарстан на основе их информационной прозрачности. Для этого было отобрано 5 структурообразующих компаний нефтехимического сектора:

1. АО «ТАИФ-НК».
2. ПАО «Татнефть».
3. ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. ПАО «Казаньоргсинтез».
5. ПАО «КАМАЗ».

Оценка проводится по имеющейся информации на конец 2019 год (выпущены последние годовые отчеты как наиболее важные источники информации). Для проведения рейтинговой оценки была выбрана методика Standard&Poor's, так как вариант присвоения баллов по тому или иному критерию в наименьшей степени подвержен субъективной оценке. При этом в качестве упрощения по данной методике учитывалось, что источниками информации по третьему блоку являлась информация из любых сторонних ресурсов [2-8].

Индекс информационной прозрачности и его компоненты по выборке компаний (методика Standard&Poor's) за 2019 год приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Индекс информационной прозрачности и его компоненты по выборке компаний (методика Standard&Poor's) за 2019 год

Компонент	АО «ТАИФ-НК»	ПАО «Татнефть»	ПАО «Нижнекамскнефтехим»	ПАО «Казаньоргсинтез»	ПАО «КАМАЗ»
Структура собственности	0,1	9,3	3,6	5,5	14,4
Права акционеров	0,1	11,0	13,0	8,6	13,1
Финансовая информация	0,1	23,4	23,1	23,2	27,9
Операционная информация	0,4	14,4	12,1	14,6	15,0
Информация о Совете директоров и менеджменте	0,3	13,8	10,7	14,0	15,3
Вознаграждение менеджмента и членов Совета директоров	0,0	5,0	4,8	4,8	7,4
Индекс информационной прозрачности	1,0	76,9	67,3	70,7	93,1

По данным таблицы 1 видно, что по итогу оценки информационной прозрачности наилучший результат показало ПАО «КАМАЗ», набрав 93,1 балла из 110 возможных. Конечный рейтинг информационной прозрачности выборки компаний, по их убыванию, следующий:

– первое место в выборке заняло ПАО «КАМАЗ», набрав 93,1 балла (также у компании были самые лучшие оценки по всем компонентам в отдельности);

– второе место в выборке заняло ПАО «Татнефть» (компания показала хорошие результаты по раскрытию структуры собственников, как в годовом отчете, так и на веб-сайте, а также по раскрытию вознаграждения менеджмента и членов Совета директоров);

– третье место в выборке заняло ПАО «Казаньоргсинтез» (компания показала хорошие результаты по раскрытию операционной информации и информации о Совете директоров и менеджменте);

– четвертое место в выборке заняло ПАО «Нижнекамскнефтехим» (стоит отметить, что компания получила высокую оценку по компонентам прав акционеров и финансовой информации);

– пятое место в выборке заняло АО «ТАИФ-НК» (данная компания является единственным акционерным обществом, что дает ей право ограничивать раскрытие информации, что и стало причиной низкой оценки).

Удельный вес индекса информационной прозрачности к максимальному значению по выборке компаний (методика Standard&Poor's) за 2019 год приведен на рисунке 1, исходя из данных которого можно сделать вывод, что из выборки компаний нефтехимического сектора республики Татарстан, у трех компаний (ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез») отмечается средний

уровень информационной прозрачности, а у одной компании (ПАО «КАМАЗ») уровень выше среднего.

Рисунок 1 – Удельный вес индекса информационной прозрачности к максимальному значению по выборке компаний (методика Standard&Poor's) за 2019 год, %

В свою очередь, у компании АО «ТАИФ-НК» отмечается низкий уровень информационной прозрачности. АО «ТАИФ-НК» не публикует годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем веб-сайте и ресурсах размещения данной информации с 2016 года. На веб-сайте компании присутствует только общая информация о сфере деятельности, состав Совета директоров и присутствует новостная лента. Отсутствие информации о компании можно объяснить тем, что Правительство РФ в апреле 2019 года выпустило постановление, дающее право компаниям не раскрывать информацию в связи с санкциями (постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400).

Таким образом, в рамках формирования рейтинговой оценки корпоративного управления на основе его информационной прозрачности была проведена оценка информационной прозрачности пяти компаний нефтехимического сектора республики Татарстан за 2019 год по методике Standard&Poor's.

Результаты показали, что публичные акционерные общества достаточно подробно раскрывают информацию (отдельно можно отметить ПАО «КАМАЗ», оценка которого показала почти 85 % раскрытие информации по используемой методике). В свою очередь, оценка АО «ТАИФ-НК» показала слабое раскрытие информации (стоит отметить, что компания перестала публиковать свою отчетность и годовые отчеты с 2016 года).

Список литературы

[1] Анкудинов А.Б. Корпоративная прозрачность: современное состояние и роль в условиях несовершенного рынка. / А.Б. Анкудинов, К.Р. Бадыкова. // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2018. №4. 62-68 с.

[2] Журавлев А.В. Рейтинг корпоративной прозрачности крупнейших компаний РФ за 2019 год. / А.В. Журавлев, В.Э. Зеленев. // Экономические стратегии. – 2020. № 2. 89-95 с.

[3] Капинос В.О. Методы оценки уровня эффективности корпоративного управления предприятия. / В.О. Капинос. // World and Science: Problems and innovations. – 2020. 200-202 с.

[4] Официальный сайт АО «ТАИФ-НК» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.taifnk.ru/> (дата обращения: 23.11.2020).

[5] Официальный сайт ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tatneft.ru/> (дата обращения: 23.11.2020).

[6] Официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nknh.ru/> (дата обращения: 23.11.2020).

[7] Официальный сайт ПАО «Казаньоргсинтез» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kazanorgsintez.ru/> (дата обращения: 23.11.2020).

[8] Официальный сайт ПАО «КАМАЗ» [Электронный ресурс]. – URL: <https://kamaz.ru/> (дата обращения: 23.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ankudinov A.B. Corporate transparency: current status and role in an imperfect market. / A.B. Ankudinov, K.R. Badykov. // Economic Bulletin of the Republic of Tatarstan. - 2018. No. 4. 62-68 p.

[2] Zhuravlev A.V. Rating of corporate transparency of the largest companies in the Russian Federation for 2019. / A.V. Zhuravlev, V.E. Zelenov. // Economic strategies. - 2020. No. 2. 89-95 p.

[3] Kapinos V.O. Methods for assessing the level of efficiency of corporate governance of an enterprise. / V.O. Kapinos. // World and Science: Problems and innovations. - 2020.200-202 p.

[4] Official site of JSC "TAIF-NK" [Electronic resource]. - URL: <https://www.taifnk.ru/> (date of access: 11/23/2020).

[5] Official site of PJSC TATNEFT [Electronic resource]. - URL: <https://www.tatneft.ru/> (date of access: 23.11.2020).

[6] Official site of PJSC "Nizhnekamskneftekhim" [Electronic resource]. - URL: <https://www.nknh.ru/> (date of access: 23.11.2020).

[7] Official site of Kazanorgsintez PJSC [Electronic resource]. - URL: <https://www.kazanorgsintez.ru/> (date accessed: 11/23/2020).

[8] Official site of KAMAZ PTC [Electronic resource]. - URL: <https://kamaz.ru/> (date of access: 23.11.2020).

© А.Д. Попова, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Попова А.Д. Оценка уровня информационной прозрачности на примере промышленных предприятий республики татарстан // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 135-141. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>